

13-14 YOSHLI KURASHCHILARNING TEZKORLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI

Saparbayeva Mahliyo Botir qizi

Urganch Ranch texnologiya universiteti Pedagogika va filologiya fakulteti

“Pedagogika va aniq fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, 13-14 yoshdagi kurashchilarning tezkorlik sifatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Maqolada kurashchilarda tezkorlik sifatlarini oshirish imkoniyatlari bo‘yicha dinamik ko‘rsatkichlari ustida tadqiqotlar olib borilgan.

Kalit so‘zlar: Kurashchi, musobaqa, tadqiqot, mashg‘ulot yuklamalari, tezlik, jismoniy tayyorgarlikning o‘shishi, rejalashtirish, mashg‘ulotlarni tashkil etish, vositalari va metodlar, malaka.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы развития скоростных качеств борцов 13-14 лет. В статье изучаются динамические показатели возможностей совершенствования скоростных качеств у борцов.

Ключевые слова: Борец, соревнования, исследования, тренировочные нагрузки, скорость, рост физической подготовленности, планирование, организация тренировок, средства и методы, умения.

ANNOTATION

This article discusses the issues of developing speed qualities in wrestlers aged 13-14. The article studies the dynamic indicators of the possibilities of improving speed qualities in wrestlers.

Keywords: Wrestler, competition, research, training loads, speed, physical fitness growth, planning, organization of training, tools and methods, skills.

Kirish

Kurashchilarning tezkorlik sifatlarni rivojlantirish deganda biz sportchilarga maxsus harakat faoliyatini ta'minlab beruvchi jismoniy imkoniyatlarni tushunamiz. Ko'p yillardan beri kurash mutaxassislarning izlanishlari kurashchilarning musobaqa faoliyatining asosiy unsurlari, uning kechishidagi o'ziga xosliklar o'z aksini topadigan maxsus testlarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan edi. Hozirda kurashchilarning tezkorlik sifatlarni rivojlantirish darajasi musobaqa faoliyatining asosiy o'lchamlarini modellashtiradigan maxsus testlar yordamidagina baholanishi mumkinligi barchaga ma'lum. Kurashchilarning tezkorlik sifatlarni rivojlantirishini baholashda turli pedagogik va tibbiy-biologik testlar qo'llanilib, ularning asosini mashg'ulotlarda sherikni yiqitishlar hamda berilgan yuklamaga organizmdagi turli tizimlarning reaksiyasi o'zgarishlarini o'rganish tashkil etadi.

Mavzuning dolzarbligi. Mamlakatimizda ta'lim tizimini takomillashtirish, Vatan ravnaqini ta'minlaydigan yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish masalalariga jiddiy e'tibor berilmoqda. Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng jismoniy tarbiya va sportga katta e'tibor berildi. Sportchilarimiz Osiyo hamda jahon miqyosidagi musobaqalarda yaxshi natijalarga erishib, O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarishmoqda

13-14 yoshdagi kurashchilar bilan olib boriladigan trenirovkasi murakkab pedagogik jarayon bo'lib, bunda samarali boshqarish zarur natijalarga olib kelishi mumkin. Sport mashg'uloti yuklamalarni rejalashtirish, nazorat qilish va hisobga olish davomida trenirovka yuklamalari o'lchamlarini oshirish, mashqlar shiddati va hajmining optimal uyg'unlashuvining texnik-taktik harakatlariga o'rgatish jarayonida umumiy va tezkorlik sifatlarni rivojlantirishdagi yuklamalarning sportchilar imkoniyatlariga muvofiqligi asosida sport mashg'uloti jarayoni hamma tomonlarining qat'iy hisobga olgan holda nazorat tizimining yanada samarali tizimini yaratish zarur.

Ushbu holda maksimal sport mashg'uloti yuklamalarini ularni me'yorlash, ya'ni yuklamalarni sportchilar imkoniyatlariga moslashtirish asosida qo'llash

to'g'ri hisoblanadi. Bunda sport mashg'uloti yuklamalarini me'yorlash sport tayyorgarligi davomida muhim ahamiyatga ega.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. 13-14 yoshdagi kurashchilar bilan olib boriladigan trenirovkasida yuklamalarini rejalashtirishda texnik usullarni tezkor harakatlarga o'rgatish jarayonida maxsus jismoniy sifatlarini nazorat qilish, trenirovka jarayonini tuzish muhim o'rin egalaydi.

Kurashchilarning texnik usullarni tezkorlik bilan bajarishda maxsus jismoniy sifatlarini rivojlanganligi asosan harakat malakalari tarkibidagi eng muhim harakat sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun texnik usullarni tezkorlik bilan bajarishda maxsus jismoniy sifatleri rivojlantirish vositalari sifatida mumkin bo'lgan turli murakkabliklarni jalb qilgan holda musobaqa mashqlari qo'llaniladi.

Kurashchilarni musobaqalarga tayyorlashda sport mashg'ulotlarida texnik usullarni tezkorlik bilan bajarishda maxsus jismoniy sifatlarini rivojlantirish mavzusi dolzarb ekanligini asoslab beradi.

Tadqiqot maqsadi. 13-14 yoshdagi kurashchilarning tezkorlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyatni ishlab chiqish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi. 13-14 yoshdagi kurashchilarning tezkorlik sifatlarini hisobga olgan holda texnik usullarni takomillashtirish uslubi asoslab berildi.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati. Kurashda tezkorligi bellashuvlarda tez va chaqqon xarakatlanish bo'lib qolmay, balki fikrlash tezkorligi, qo'llar va tananing boshqa qismlari bilan tez xarakat qilish hamda yashin tezkorligida to'g'ri qaror qabul qilish va bu qarorni amalga oshirish tezkorligidir.

Kurashchi doimo harakatga, xujum yo'nalishini kutilmaganda o'zgartirgan holda turli texnik usullarni qo'llashga va shu kabilarga tayyor bo'lishi kerak.

Kurashchilarning tezkorlik sifatlarini rivojlantirish uslublari – Kurashchilarning tezkorlik sifatlarini rivojlantirish deganda biz sportchilarga maxsus harakat faoliyatini ta'minlab beruvchi jismoniy imkoniyatlarni tushunamiz.

Tezkorlik sifatlarini rivojlantirishni baholash uchun bugungi kunda testlarning miqdori yetarlicha bo'lsa ham, bu muammoni hal etilgan deb bo'lmaydi. Ko'pgina olimlar va pedagoglar sportchilarning musobaqa bellashuvlarini olib borishlarida

sezilarli tafovutlar mavjudligini takror-takror qayd etganlar va bu tafovutlarni hisobga olish hamda o'quv-mashq jarayonida ulardan foydalanish zarurligini ta'kidlaganlar. Lekin, garchi testlarning axborotga boyligi ularning muayyan kurashchilar faoliyatidagi o'ziga xos xususiyatlar va sharoitlarga nechog'lik yaqinligi bilan o'lchanishi ko'pchilikka ayon bo'lsada, hozirgacha ma'lum bo'lgan testlar sportchilarning musobaqa bellashuvlarini olib borishdagi alohida harakat xususiyatlarini hisobga olmay yaratilgan.

Yuqori sport natijalarda raqobatning kuchayishi, trenirovka va musobaqa yuklamalarining muntazam oshib borishi, hozirgi bosqichda yosh kurashchilar tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish zaruriyatini belgilab beradi. Kurashda muvaffaqiyatga erishish sharti - bu malakali kurashchilar tayyorlashni optimallashtirishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish hamda amalga oshirishdir.

13-14 yoshdagi kurashchilarning tezkorlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha trenirovka yuklamalari hajmlarini qayd qilish hamda tahlil etish bo'yicha dastur ishlab chiqish

13-14 yoshdagi kurashchilarni tezkorlik sifatlarini rivojlantirish va tadqiqotning vazifalaridan kelib chiqqan holda quyidagi usullardan foydalanildi:

1. Oraliq usuli.
2. Sport o'yinlari va harakatli o'yinlar orqali.
3. O'quv trenirovka jarayoni bir tekis mashq yuklamalari berish usuli.
4. Aylana trenirovka.
5. Musobaqa usuli.

13-14 yoshdagi kurashchilarning o'quv-trenirovka jarayonini muvaffaqiyatli boshqarilishi bilan bog'liq. Trenirovka jarayoni to'g'risidagi sifat tasavvurlarini aniqlamay turib hamda trenirovkaning asosiy belgilarini miqdoriy ifodalash uslublarini tanlamay turib dasturlash muammolarini muvaffaqiyatli hal etib bo'lmaydi. 13-14 yoshdagi kurashchilarning sport mahorati shakllanishi jarayonining umumiy qonuniyatlari hamda xususiyatlari to'g'risida ilmiy-nazariy bilimlarni talab etadi. Ular maqsadli vazifalarni oldinga qo'yish, yillik tsiklda maxsus jismoniy tayyorgarlik mazmuni va uni tashkil qilish shakllarini aniqlashga bo'lgan shart-sharoitlar sifatida qatnashadi.

Tezkorlik sifatlarini xususiyatidagi vositalarni rejalashtirish usuliyatini ishlab chiqish bo'yicha maqsadli vazifalarni qo'yishga kirishishdan oldin bunday

trenirovka yuklamalarini qayd qilish va tahlil etish jarayoni qay tarzda amalga oshirilishini aniqlab olish zarur. Hozirda 13-14 yoshdagi kurashchilar tayyorgarligi xususiyatlarini, shuningdek, ob'ektiv zaruriyat va ko'p vaqtning trenirovka yuklamalarini nazorat qilishga sarflanishini e'tiborga olib, tezkorlik sifatlarini ishini hisobga olish hamda tahlil etishni alohida ajratish va mustaqil ravishda ko'rib chiqish zarur.

Tezkorlik sifatlarini yo'nalishidagi yuklamalarni bajarishda qanday nazorat uslubidan foydalanish kerakligini aniqlab beruvchi yagona qoida yo'q. Bunday trenirovka yuklamalarini nazorat qilish va tahlil etishning samarali vositalarini rejalashtirishning oqilona shakllarini izlab topish olimlar hamda murabbiylarning dolzarb vazifasiga aylanadi.

13-14 yoshdagi kurashchilar tadqiqot guruhining sport mashg'ulotlardan keyingi tezkorlik sifatlarini imkoniyatlari bo'yicha dinamik ko'rsatkichlari

1-jadval

№	Testlar	Tadqiqotgacha	Tadqiqotdan keyin	O'sishi (%) da
1.	60 metrga yugurish (s)	11,54±0,35	10,83±0,28	13,2%
2.	Turnikda tortilish (marta)	12,1±1,79	14,2±0,92	17,3%
3.	Arqonga chiqish (4m) oyoq yordamida	16,1±1,29	18,3±0,95	13,6%
4.	Orqada yotib shtanga bilan qo'llarni bukib yozish (marta)	17,7±1,49	20,1±1,66	13,5%
5.	10 sekund ichida oyoqlarni va gavdani ko'tarish	5,4±1,51	7,3±0,95	35,1%
6.	30 sekund ichida sherikni tashlash	17±0,94	19,1±0,88	12,3%

Agar 1-jadvalga nazar tashlasak, unda tadqiqot guruhi kurashchilarida pedagogik tadqiqot boshi hamda oxirida olingan testlash natijalari keltirilgan. Ularni sharhlab, ta'kidlash joizki, deyarli har bir kurashchida jismoniy tayyorgarlik darajasi o'sdi, lekin o'sish foizi bir xil emas. Ehtimol, shunday bo'lishi kerakdir, chunki ushbu kurashchilarda bunday mashg'ulot yuklamalarini ko'tarishga tayyor turishning dastlabki darajasi har xil.

Turnikda 10 marta tortilish vaqti eng yaxshi o'sishi 11,5 sekundni tashkil qildi. Bu erda taxmin qilish mumkinki, ba'zi sportchilarda tadqiqot boshida jismoniy tayyorgarlik darajasi qanchalik past bo'lsa, tadqiqot oxirida tekshirilayotgan parametrlarning o'sishi shuncha yuqori. Biroq, agar tekshirilayotgan ko'rsatkichlarda o'sish foizini tahlil kilsak, aniqlandiki, turnikda 10 marta tortilish vaqti u 13,2% ni tashkil etdi. Tadqiqot davomida 30 sekund davomida shtanga girifini yuqoriga otish 17,3% ga yaxshilandi, taxminan xuddi shunday oldinga otish 13,6% testida kuzatdik.

Eng katta o'zgarishlarni biz qo'yidagi testlarda kuzatdik; 10 sekund ichida oyoqlarni va gavdani ko'tarish 35,1% ortganlini kuzatish mumkin. Bu natijalar tadqiqot guruhi kurashchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasi pedagogik nuqtai nazardan qanchalik o'sganligini (yaxshilanganligini) ko'rsatadi.

Xuddi shu testlardan biz nazorat guruhi kurashchilarning tezkorlik sifatlarini tayyorgarligini baholash uchun ham foydalandik.

Pedagogik tadqiqot vaqtida kurashchilarning nazorat guruhlarini tezkorlik sifatlarini imkoniyatlari ko'rsatkichlarining dinamikasi 2-jadval

№	Testlar	Tadqiqotgacha	Tadqiqotdan keyin	O'sishi (%) da
1.	60 metrga yugurish (s)	11,28±0,40	11,0±0,37	3,4%
2.	Turnikda tortilish (marta)	10,5±1,08	10,9±0,74	3,8%
3.	Arqonga chiqish (4m)	13,0±1,25	14,0±1,7	7,6%

	oyoq yordamida			
4.	Orqada yotib shtanga bilan qo'llarni bukib yozish (marta)	13,9±1,52	14,1±1,73	1,4%
5.	10 sekund ichida oyoqlarni va gavidani ko'tarish	4,8±1,03	5±0,67	4,1%
6.	30 sekund ichida sherikni tashlash	14,2±1,32	13,6±1,17	4,2%

Tadqiqot davomida nazorat guruhi oddiy rejimda mashg'ulotlar olib bordi. Hamma ko'rsatkichlar bo'yicha kichik o'zgarishlar aniqlandi. Tadqiqot oxiriga kelib eng kam o'zgarish qo'yidagi me'yorlarda sodir bo'ldi; Turnikda 10 marta tortilish vaqti (soniya) 3,4% va Orqada yotib shtanga bilan qo'llarni bukib yozish (marta) 1,4%. Boshqa hamma me'yorlar bo'yicha 3,8%-4,1% atrofida o'zgarishlar aniqlandi.

Demak, shunday xulosa qilish mumkinki, ish shiddati bo'yicha hamma sportchi ham mashq bajarilishining kerakli tezligini saqlab turishga qodir emas, ba'zilar u juda ham yuqori. Juda katta ish shiddatiga og'irliklar vaznini kamaytirish hisobiga erishish mumkin, bu esa ham sportchining, ham murabbiyning uslubiy xatosidir. Bundan tashqari, ba'zi sportchilar va ularning murabbiylari ularga taklif qilingan mashqlarni yangilashtirish bilan shug'ullanmaganlar, hamma taklif qilingan.

13-14 yoshdagi kurashchilarning barcha asosiy mushak guruhlarining tezkorlik sifatlarini imkoniyatlarini rivojlantirishini ta'kidlab o'tganlar. Bizning nazoratimizda, bu uslubiy yo'nalishni o'smirlik yoshida saqlab qolish mumkin, chunki bu erda keyingi sport yutuqlari uchun poydevor quriladi. Yuqori malakali kurashchilarda uslubiy tamoyil boshqacha bo'lishi mumkin, bu bazaviy bosqichda shunday tezkorlik sifatlarini tayyorgarligi mashqlariga intilish lozimki, ular

o'zining tashqi tuzilishiga ko'ra individual texnik harakatlar jamg'armasiga mos kelishi zarur.

Sportchining mavjud harakat imkoniyatlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-uslubiy va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish hamda uni rivojlantirish uchun yangi yondashuvlarni izlab topish zamonaviy bosqichda sport nazariyasining asosiy muammolaridan hisoblanadi.

XULOSA

13-14 yoshdagi kurashchilarning tezkorlik sifatlarini rivojlantirish usullarni takomillashtirish usuliyati yo'nalishi musobaqa faoliyati xususiyatlariga mos kelishi zarur. Har bir kurashchilar uchun istiqbolli bo'lgan hujumkor texnik harakatlarni ajratish va muvofiq ravishda ular uchun samarali bo'lgan tezkorlik sifatlarini tayyorgarligi dasturlarini aniqlash lozim. Tezkorlik sifatlarini tayyorgarligi vositalari yo'nalishini tanlashning samarali usullarini ishlab chiqishda kurashchining individual hujum va himoya harakatlari jamg'armasini hisobga olish kerak. 13-14 yoshdagi kurashchilarning tezkorlik sifatleri darajasini oshirish uchun samarali mashg'ulot vositalarini individual tanlashda turli-tumanlikka intilish zarur. Shu sababli nafaqat tezkorlik sifatlarini tayyorgarligi ish hajmlarini mashqlardagi o'rtacha vazn shiddatining foizdagi nomuvofiqligini, shuningdek, nisbatan maksimal natijalarning bajarilish shiddatini sur'atini hisoblab chiqish zarur. Taklif etilayotgan dastur butun individual texnik-taktik ish mazmunini batafsil tavsiflash bilan mashg'ulot jarayoni samaradorligini baholash uchun 13-14 yoshdagi kurashchilar tayyorlash amaliyotida qo'llaniladi.

Tezkorlik sifatlarini tayyorgarligining eng katta o'sishi sevimli usulning amalga oshirilishini ta'minlovchi jamlangan uslub yordamida tezkorlik sifatlarini rivojlantirish uchun vositalarning jamlangan rejalashtirilishidan foydalanishda 4 va ko'proq hafta davomida bu sifatleri testlovchi ko'rsatkichlarda ishonchli o'zgarishlar kuzatilgan. Tezkorlik sifatlarini tayyorgarligi vositalari jamlangan holda qo'llanilganidan so'ng mashg'ulotning qoldiq samarasi davomiyligi

tezkorlik va kuchni rivojlantirishga yo'naltirilgan yuklamalarning jamlanish bosqichi davomiyligidan oshadi.

REFERENCES:

- [1]. A.Karimov, Sh.Ernazarova; Ppsychological training of handball players; WARSAW, POLAND Wydawnictwo Naukowe "iScience" 2020
- [2]. D.Karimov, A.Karimov; Issues including national girls in sports schools; WARSAW, POLAND Wydawnictwo Naukowe "iScience" 2020
- [3]. Karimov Abdulla, Ernazarova Sharifa; General physical training of handball players; WARSAW, POLAND Wydawnictwo Naukowe "iScience" 2020
- [4]. Каримов А.К. “12-15 ёшли гандболчи дарвозабонларнинг мусобақа фаолиятидаги техник ва тактик ҳаракатлари самарадорлигини ошириш” Муғаллим хем узликсиз билимлендириў.2021й
- [5]. A.Karimov “Gandbol darvozabonining texnik tayyorgarligi” «Zamonaviy sharoitda jismoniy tarbiya va sport sohasi bo'yicha oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash nazariyasi va amaliyoti» xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari to'plami 25-26-may 2022-yil
- [6]. A.Karimov “Tactical preparation of the handball goalkeeper” "Issues of the development of physical education and mass sport in the life of our people during the period of socio-economic changes in the renovating Uzbekistan" 2022 year 26-27 may
- [7]. A.K.Karimov “Gandbol darvozabonining mashg'ulotlarini optimallashtirish” Муғаллим хем узликсиз билимлендириў. 2023у
- [8]. A.K.Karimov “Gandbol darvozabonlarini tayyorgarlik jarayonida saralash mezonlari va metodlari” ERUS Educational Research in Universal Sciences 2023у.
- [9]. A.K.Karimov “Gandbol darvozabonining taktik tayyorgarligi” Jismoniy

madaniyat sohasida ta'lim va o'qitish sifatini takomillashtirish: muammo va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.2023 y